

Абдувахобова Дильшода, студентка 3 курса Ферганского государственного университета, направление: филология и обучение языкам (русский язык)
Саминжонова Шахноза Нумановна, старший преподаватель кафедры русской филологии (PhD) Ферганского государственного университета
E-mail: abduvahobovaad2710@gmail.com

JAHON ADABIYOTI ASARLARI QIYOSIY TAHLILI: DANIEL DEFOENING “ROBINZON KRUZO” ASARI VA BORIS POLEVOYNING “HAQIQIY INSON QISSASI” ASARI

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada B. Polevoyning “Haqiqiy inson haqida qissa” asari hamda D. Defoning “Robinzon Kruzo” romani syujetlari qiyosiy tahlil qilingan. Tematik va qiyosiy tahlil metodlaridan foydalanildi. Bosh qahramonlarning vaziyatlari hamda ikki asardagi konfliktlar o‘zaro solishtirildi, shuningdek, ikki muallifning g‘oyalari yoritildi.

Kalit so‘zlar: kema halokati, yolg‘izlik, qiyinchiliklar, tabiat, matonat, omon qolish, kuchli iroda, jasorat, topqirlik, mehnatsevarlik, izolyatsiya, o‘zini anglash, fidoyilik, mardlik, maqsadga intilish, qat’iyat, do‘stlik, jamoaviylik va individualizm.

СРАВНЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДАНИЭЛЬ ДЕФО «РОБИНЗОН КРУЗО» И БОРИС ПОЛЕВОЙ «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ»

Аннотация: В данной статье проанализированы сопоставление сюжетов произведения Б. Полевого "повесть о настоящем человеке" и роман Д.Дефо "робинзон крузо". Использовались метод тематического и сравнительного анализа. Сопоставлены ситуации главных героев, и конфликт двух произведений. Идеи двух авторов

Ключевые слова: Кораблекрушение, одиночество, трудности, природа, стойкость, выживание, огромная сила воли, отвага, находчивость, трудолюбие, изоляция, самопознание, самоотверженность, мужества, целеустремленность, упорство, дружба, коллективизм и индивидуализм

A COMPARATIVE STUDY OF THE WORKS OF WORLD LITERATURE: DANIEL DEFOE’S “ROBINSON CRUSOE” AND BORIS POLEVOY’S “THE STORY OF A REAL MAN”

Abstract: This article analyzes the comparison of the plots of B. Polevoy’s “The Story of a Real Man” and D. Defoe’s novel “Robinson Crusoe.” The methods of thematic and comparative analysis were used. The situations of the main characters and the conflicts of the

two works are compared, as well as the ideas of the two authors.

Keywords: shipwreck, loneliness, difficulties, nature, resilience, survival, great willpower, courage, resourcefulness, diligence, isolation, self-discovery, self-sacrifice, bravery, determination, perseverance, friendship, collectivism and individualism.

Основная часть. Произведение Бориса Васильева, которое глубоко затрагивает тему человеческой силы духа, мужества и стойкости в условиях войны и жизненных трудностей. Эта повесть, опубликованная в 1946 году, сразу привлекла внимание читателей и критиков своей искренностью и гуманизмом, а также тем, как она затрагивает важнейшие аспекты человеческой личности. Она рассказывает историю лейтенанта советской армии, героя Великой Отечественной войны, Александра Печерина, который преодолевает страшные испытания судьбы, чтобы стать настоящим человеком.

История создания дает нам что писатель был вдохновлен реальными событиями Великой Отечественной войны и рассказывает историю лейтенанта Александра Печерина, который после тяжелого ранения в бою продолжал служить, несмотря на потерю ноги.

Идея создания повести возникла у Полевого после знакомства с судьбами героев войны, которые пережили невероятные испытания и продолжили сражаться, несмотря на физические травмы. Война забирает у Печерина не только ногу, но и многое другое - родных, друзей, веру в людей, но не затмев в нем основное качество - силу духа. Он решает вернуться к нормальной жизни и продолжить служить, не останавливаясь на собственных травмах и страданиях. Его героизм проявляется не только в боевых действиях, но и в том, как он справляется с внутренними переживаниями и сомнениями.

Робинзон Крузо - роман английского писателя Даниеля Дефо, опубликованный в 1719 году. Это одно из самых известных произведений мировой литературы, которое стало основой жанра приключенческого романа. В центре произведения - история выживания человека на необитаемом острове, что делает книгу уникальной и увлекательной для читателей всех поколений.

Сюжет. Главный герой романа, Робинзон Крузо, - молодой английский моряк, который, несмотря на предостережения родителей, решает покинуть родину и отправиться в морское путешествие. Его судьба кардинально меняется, когда во время очередного плавания его корабль терпит крушение, и он оказывается на необитаемом острове в тропиках. Робинзон в необитаемом острове не одичал, а нравственно возродился. Роман настолько трогательный и реалистичный, что вы как будто вместе проживаете эти 28 лет вместе с Робинзоном. Несмотря на одиночество, Робинзон проявляет упорство, трудолюбие и изобретательность, что позволяет ему постепенно наладить свою жизнь. Со временем он находит различные ресурсы, такие как пища, пресная вода, и создаёт элементы цивилизации, включая инструменты, оружие, а также строит дом. Но кульминацией истории становится встреча с диким человеком по имени Пятница, которого Робинзон спасает от местных дикарей. С этого момента у Крузо появляется спутник и друг, и они вместе переживают новые приключения, дает ему имя "Пятница" и даже не подозревает, что этот друг останется ему верным до конца своих дней. Даже когда ему было тяжело в жизни он не забывал читать Библию и учил Пятницу.

Общие черты главных героев: упорность, трудолюбие, в любом случае находить выход, даже из незначительных вещей или деталей создавать себе комфорт. У двух произведений были такие моменты, где главные герои не потеряли себя, и не побоялись

например: "повесть о настоящем человеке" даже когда наш главный герой Печорин был очень сильно ранен после авиа аварии, лежал без сознания, но тут к нему подходит медведь который хотел его съесть, но Печорин медленно достает пистолет и убивает медведя. А у Робинзона Крузо, Проведя на острове много лет и привыкнув к отшельнической жизни, Робинзон обнаружил, что на остров периодически приплывали дикари-каннибалы, чтобы съесть пленников, захваченных во время междоусобной войны. Крузо спасает дикаря, обречённого на смерть, и называет его Пятницей.

Заключение: прочитав два романа, я убедилась, что человек способен на всё, если он правда этого захочет и будет стремиться к этому. Внутренняя сила, вера в себя и упорство открывают перед нами двери, которые раньше казались недостижимыми. Каждый из нас способен преодолеть свои страхи, сомнения и ограничения, если будет готов работать над собой и не сдаваться перед трудностями. Литература показывает нам примеры героев, которые, несмотря на препятствия, добивались поставленных целей, и это вдохновляет нас становиться лучше и смелее в собственных стремлениях.

Список литературы:

1. Полевой Б. Н. Повесть о настоящем человеке. — Москва: Молодая гвардия, 1947.
2. Дефо Д. Робинзон Крузо / Пер. В. В. Столбова. — Москва: Эксмо, 2021.
3. Аникст А. А. Даниэль Дефо. Очерк жизни и творчества. — М., 1957.
4. Polevoy, B. N. (1946). Tale of a Real Man. Moscow: Sovetsky Pisatel.
5. Polevoy, Boris. The Tale of a Real Man. Sovetsky Pisatel, 1946.